

HRÁME SA S PÍSMENAMI. VZDELÁVACIE AKTIVITY NA ROZVOJ KOGNITÍVNYCH A PSYCHOMOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU V PRÍPRAVE NA ČÍTANIE A PÍSANIE

Lipnická, M. (2025). *Hráme sa s písmenami: Vzdelávacie aktivity na rozvoj kognitívnych a psychomotorických schopností detí predškolského veku v príprave na čítanie a písanie*. Belianum.

Karin FODOROVÁ

Metodická príručka autorky Mileny Lipnickej vyšla vo vydavateľstve Belianum v druhej polovici tohto roku. Ide o dielo s vysokou odbornou aj aplikačnou hodnotou. Určená je pre vysokoškolskú prípravu budúcich učiteľov aj pre pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl. Je jedným z výstupov riešenia projektu KEGA č. 001UMB-4/2025 s názvom *Hry s písmenami v predprimárnom vzdelávaní. Tvorba metodického materiálu s integráciou vzdelávacích oblastí*. Projekt reaguje na aktuálne potreby predprimárneho vzdelávania v oblasti rozvoja predčitateľských a predpisateľských schopností detí. Hlavná riešiteľka projektu a autorka metodickej príručky dlhodobo a systematicky rozvíja problematiku počiatočného čítania a písania, grafomotoriky a jazykovej gramotnosti detí predškolského veku. V novej odbornej práci nadväzuje na svoje predchádzajúce diela (Lipnická, 2007; 2009; 2019; 2024). Aj v tomto prípade vytvorila didakticky premyslený materiál, ktorý prepája teóriu s praxou prostredníctvom hier, cvičení a tvorivých aktivít.

Metodická príručka obsahuje diagnostický materiál a 23 vzdelávacích aktivít. **Diagnostický materiál** využíva veľké tlačené písmená ako vizuálny aj funkčný prostriedok diagnostiky. Pozostáva z dvoch častí – textovej, určenej pre pedagóga a pracovných listov pre dieťa. Pedagógovi poskytuje jasné a stručné pokyny na realizáciu jednotlivých úloh, pričom kladie dôraz na zrozumiteľné zadanie, rešpektujúcu komunikáciu a podporný prístup. Diagnostické úlohy možno realizovať v bežných podmienkach materskej školy aj v poradenských centrách bez špeciálneho vybavenia. Autorka venuje osobitnú pozornosť metodike diagnostického procesu. Pedagóg sleduje priebeh činnosti dieťaťa bez zásahov, poskytuje povzbudenie, nie opravu, čím podporuje vnútornú motiváciu dieťaťa. Diagnostické úlohy majú formatívno-diagnostickú funkciu – umožňujú porovnať úroveň rozvoja schopností pred a po aplikácii vzdelávacích aktivít a identifikovať potrebu ďalšej stimulácie.

Každá vzdelávacia aktivita je označená písmenom slovenskej abecedy bez diakritiky. Je koncipovaná tak, aby podporovala komplexný rozvoj dieťaťa – kognitívny, jazykový, psychomotorický aj sociálno-emocionálny. Osobitnú hodnotu má rozčlenenie každej aktivity do deviatich oblastí rozvoja schopností, medzi ktoré patria verbálna komunikácia, zrakové, sluchové, pohybové a hmatové vnímanie, hovorená a písaná reč, grafomotorika a rozšírené zručnosti verbálnej komunikácie. Táto systematika umožňuje pedagógom cielene rozvíjať jednotlivé schopnosti detí a zároveň sledovať prepojenia medzi nimi. Každá oblasť je doplnená o konkrétne výchovno-vzdelávacie činnosti, ktoré sú spracované v prehľadnej metodickej štruktúre vrátane odporúčaných pomôcok. Dôraz autorka kladie na ekologický a ekonomický prístup – využívanie bežných, prírodných či odpadových materiálov, čo korešponduje s modernými trendmi environmentálnej výchovy a udržateľného rozvoja.

Metodická príručka je vynikajúcim príkladom integrovaného prístupu k učeniu. Vzdelávacie aktivity prepájajú jazykovú, matematickú, umeleckú, prírodovednú i pohybovú výchovu, čím podporujú celostný rozvoj dieťaťa. Deti sa prostredníctvom hier s písmenami oboznamujú s tvarmi a zvukmi písmen, rozvíjajú jemnú motoriku, sluchovú diferenciáciu, artikuláciu i pozornosť. Dôležitým prínosom publikácie sú aj autorské rýmovačky, jazykové hry a jazykolamy, ktoré podporujú rozvoj slovenskej výslovnosti a jazykovej gramotnosti. Autorka pritom zohľadňuje princípy analyticko-syntetickej metódy, čím vytvára prirodzené prepojenie medzi predprimárnym a primárnym vzdelávaním.

Metodická príručka je prístupná, flexibilná a umožňuje diferencované použitie – v materských školách, v centrách poradenstva a prevencie, ale aj vo vysokoškolskom vzdelávaní budúcich učiteľov. Vyznačuje sa vysokým praktickým i výskumným potenciálom. Je vhodná nielen ako nástroj pedagogickej diagnostiky a rozvoja detí, ale aj ako modelový materiál pre tvorbu vlastných aktivít učiteľov a študentov. Jej prínos spočíva najmä v systematickej integrácii oblastí rozvoja, prehľadnej a funkčnej štruktúre metodických plánov, dôraze na hru ako dominantný spôsob učenia sa v predškolskom veku, ako aj v možnostiach individualizácie a inklúzie detí s rizikom vývinových porúch učenia. Pozitívne je tiež prepojenie s existujúcou odbornou literatúrou, ktorá poskytuje teoretické zázemie pre praktické využitie metodického materiálu.

Metodická príručka *Vzdelávacie aktivity s diagnostickými úlohami* predstavuje inovatívny, odborne fundovaný a pedagogicky využiteľný materiál, ktorý reflektuje aktuálne potreby materských škôl. Je vhodným nástrojom pre pedagógov, ktorí hľadajú spôsoby, ako hravou a zmysluplnou formou rozvíjať predčitateľské a predpisateľské schopnosti detí. Autorkin cit pre detský svet, didaktická premyslenosť a dôraz na integráciu vzdelávacích oblastí robia z tejto publikácie výnimočný prínos pre slovenskú predprimárnu pedagogiku a cenný zdroj inšpirácie pre všetkých pedagógov i študentov učiteľstva.

Literatúra:

Lipnická, M. (2025). *Hráme sa s písmenami: Vzdelávacie aktivity na rozvoj kognitívnych a psychomotorických schopností detí predškolského veku v príprave na čítanie a písanie*. Belianum.
<https://doi.org/10.24040/2025.9788055722443>

PhDr. Bc. Karin FODOROVÁ, Ph. D.

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra preprimárnej a primárnej pedagogiky
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava, Česká republika
karin.fodorova@osu.cz